

Zenodo: SZ-BB-II-01-01: Führen eines Ausbildungsnachweises

Autor*in	@Ricarda Peil @Benja Wiencke @Julia Lehmler @Ricarda Peil @Julia Victoria Dinier @Alexander Schröter @Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.14851112
ID	SZ-BB-II-01-01
Titel	Führen eines Ausbildungsnachweises
Bildungsbereich	BERUFLICHE BILDUNG
Persona	P: Jasper - Auszubildender https://doi.org/10.5281/zenodo.10091281 P: Claudia - Ausbilderin https://doi.org/10.5281/zenodo.13644649
Kurzbeschreibung	Industriemechanik-Auszubildender Jasper möchte die Führung seines digitalen Berichtshefts optimieren, um es rechtzeitig zu befüllen
Ergebnis	In BIRD findet Jasper eine benutzerfreundliche Unterstützung für sein Berichtsheft
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: Part 1 „Anlegen des Arbeitsbereiches“◦ Ablauf: Part 2 "Führen des Berichtsheftes"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Jasper ist bei BIRD registriert• Jasper ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	ARBEITSBEREICH
Services / Tools	Ausbildungsnachweise (Berichtshefte) BLok: Digitales Online Berichtsheft - BPS GmbH BIRD KALENDER TEXTEDITOR

Problemszenario [↗](#)

Einleitung [↗](#)

Jasper Kempe ist Auszubildender bei Zeiss zum Industriemechaniker. Damit seine Ausbilderin Claudia Mertens seine Fortschritte verfolgen kann, hat er Zugang zu einem digitalen Ausbildungsnachweis Tool erhalten. Seine zuständige IHK empfiehlt die App „[BLok: Digitales Online Berichtsheft](#)“, hierauf hat seine Ausbilderin Zugriff und kann die einzelnen Berichte digital abzeichnen und kommentieren.

Problemdefinition [↗](#)

Die ihm zur Verfügung gestellte Webapplikation für das Berichtsheft ist sehr begrenzt in den Möglichkeiten der Formatierung und Bearbeitung der Einträge. Zudem verfügt die App nicht über eine ausreichende Rechtschreibprüfung, weshalb sich Jasper überlegt hat, seine Berichte sowie die Notizen dazu, in seinem eigenen Arbeitsbereich zu schreiben und dann in die App zu übertragen. Jasper hadert

mit seinem Zeitmanagement, oft fällt es ihm schwer, jeden Tag Zeit zu finden, um seine Berichte zu schreiben. Er bräuchte zusätzlich eine Erinnerung für die Webapplikation, damit er nicht vergisst, sein Berichtsheft zu füllen.

Hintergrund und Kontext [↗](#)

Den Ausbildungsnachweis müssen in der Ausbildung alle führen. Jasper ist kein Muttersprachler, muss sein Berichtsheft aber auf Deutsch führen. Manchmal braucht er etwas länger, um die richtigen Formulierungen zu finden oder muss noch einmal lesen, was er geschrieben hat. Die App ist eher auf Muttersprachler ausgerichtet.

Außerdem ist Jasper nicht so gut mit seinem Zeitmanagement. Es fällt ihm schwer, jeden Tag (ausreichend) Zeit zu finden, um das Berichtsheft zu füllen. In der Vergangenheit ist es schon ein paar Mal vorgekommen, dass er vergessen hat, sein Berichtsheft in der Webapplikation zu füllen, und dadurch Deadlines verpasst hat.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona) [↗](#)

Jasper ist in Verzug und muss sich jetzt wirklich disziplinieren, um das Berichtsheft regelmäßig zu befüllen, sonst wird ihn seine Ausbilderin darauf ansprechen und er muss zum Ende der Ausbildung die angefallenen Tage am Stück nacharbeiten. Außerdem vergisst er, was er gemacht hat, wenn er es nicht regelmäßig einträgt und dann wird es noch schwieriger. Er möchte das einfach gut machen, weil es Teil seiner Ausbildung ist.

Pre BIRD Lösungsversuche

Jasper hat schon versucht, in seinem Smartphone Notizen zu machen und sie dann per Copy&Paste ins Berichtsheft zu übertragen. Das ist natürlich sehr umständlich und bringt ihm zeitlich keinen Vorteil. Außerdem fehlt in den Notizen die Rechtschreib- und Grammatikprüfung, die für ihn ebenfalls wichtig ist.

Aktivitätsszenario [↗](#)

Ablauf: Part 1 „Anlegen des Arbeitsbereiches“ [↗](#)

Schritt 1: Jasper loggt sich in BIRD ein, öffnet seinen persönlichen Arbeitsbereich und legt ein neues Projekt an, das er "Notizen Berichtsheft" nennt.

Schritt 2: Jasper lädt verschiedene Tools in das neu angelegte Projekt unter anderem den Texteditor (inkl. Rechtschreibprüfung), einen Kalender sowie das digitale Berichtshefttool "BLoK", wo er sich mit dem BIRD SSO einloggen kann.

Schritt 4: Der Kalender übernimmt die Ausbildungswochen und nun kann Jasper jeweils auswählen, welche Wochen der Kalender im Dokument anlegen soll. Der Kalender benennt diese dann automatisch und nummerisch.

Schritt 5: Jasper fügt für jeden Wochentag einen Eintrag in seinen Kalender ein, damit er an die Bearbeitung seines Ausbildungsnachweises erinnert wird. Daraufhin macht er sich Notizen zu den Ereignissen, Aufgaben und Lerngelegenheiten des jeweiligen Tages.

Ablauf: Part 2 „Führen des Berichtsheftes“ [↗](#)

Schritt 1: Jasper wird von seinem Kalender durch eine Benachrichtigung an die Bearbeitung des Berichtshefts erinnert. Dafür öffnet er seinen Arbeitsbereich in BIRD und dort das Projekt "Notizen Berichtsheft", welches er zuvor dort angelegt hatte. Jasper macht sich die anstehenden Notizen bzw. schreibt an seinem Bericht weiter.

Schritt 2: Im Texteditor überprüft Jasper den zuletzt geschriebenen Teil sofort auf Rechtschreibfehler, damit er am Ende der Woche seinen Bericht direkt in das digitale Berichtsheft übertragen kann und nicht unnötig Zeit für das Korrekturlesen aufwenden muss.

Schritt 3: Am Ende einer jeden Arbeitswoche öffnet Jasper das Projekt in seinem Arbeitsbereich, überprüft seine Notizen und wandelt diese zu einem zusammenhängenden Bericht um.

Schritt 4: Jasper möchte seine Notizen aus seinem Arbeitsbereich in das digitale Berichtsheft exportieren. Hierfür öffnet er die Anwendung BLoK neben seinen Notizen und überträgt die Stichpunkte in die Maske des digitalen Berichtsheftes.

▼ Ansicht digitales Berichtsheft

Blok Das Online-Berichtsheft

Donnerstag
27.03.2025
13. Kalenderwoche

[Hilfe](#)
[Zu mobiler Version wechseln](#)
[Abmelden](#)

Übersicht Berichtsheft **Ausbilder** Nachrichten Entwicklungsportfolio Einstellungen

Export Heute **Woche** Jahresansicht Ausbildungsverlauf Einsatzübersicht

13. Kalenderwoche vom **24.03.2025** bis **30.03.2025**
Ausbildungsnachweis Nr. 31

Abteilung/Sparte:

Bearbeitungsmodus

Tag	Ort	Anwesenheit	Aktivität	Änderungsverlauf	Dauer
Mo 24.03.	Berufsschule	Anwesend	Lernfeld 3: Lernsituation besprochen, Skizzen ausgearbeitet	1	2h:00min
Di 25.03.	Ausbildungsbetrieb	Anwesend	Messverfahren und Messgeräte auswählen und elektrische Größen messen, bewerten und berechnen	2	4h:00min
Mi 26.03.	Berufsschule	Anwesend	Vorbereitung Klassenarbeit	2	3h:00min
Do 27.03.	Ausbildungsbetrieb	Anwesend		0	0h:00min
Fr 28.03.	Berufsschule	Anwesend		0	0h:00min
Gesamtstunden					9h:00min

Bemerkungen:

Die folgenden Ausbilder werden über die Freigabe benachrichtigt:

aus dem Ausbildungsbetrieb Herr Ausbilder Eins
aus der Berufsschule Herr Lehrer Eins

Freigeben zur Abnahme durch Ausbilder

[Homepage - BLoK - Das Online-Berichtsheft](#)